

УДК 339.186–027.542(477)

Бобко Уляна Петрівна –

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільного права та процесу

Львівського національного університету “Львівська політехніка”

Uliana P. Bobko –

candidate of juridical sciences,

associate professor of the department for civil law and procedure,

Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education

Lviv Polytechnic National University

(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Новели законодавства у сфері публічних закупівель і їх вплив на захист прав та інтересів малого та середнього підприємництва

У статті розглянуто новели Закону України “Про публічні закупівлі” в контексті захисту прав та інтересів малого та середнього підприємництва, проаналізовано діяльність державних органів оскарження рішень у сфері публічних закупівель та органів уповноважених здійснювати моніторинг за державними закупівлями, та надано їх правову оцінку, а також запропоновано шляхи вдосконалення захисту прав та інтересів добросовісних підприємців які хочуть розширити сферу надання своїх послуг та товару.

Ключові слова: публічні закупівлі, замовник торгів, учасник торгів, добросовісні підприємці, система “ProZorro”.

В статье рассмотрены новеллы Закона Украины “О публичных закупках” в контексте защиты прав и интересов малого и среднего бизнеса, проанализировано деятельность государственных органов обжалования решений, а также учреждений уполномоченных осуществлять контроль в сфере государственных закупок. Автором предоставлено правовую оценку такой деятельности и предложено пути усовершенствования защиты прав и интересов добросовестных предпринимателей которые хотят расширить сферу предоставления своих услуг и товаров.

Ключевые слова: публичные закупки, заказчик торгов, участник торгов, добросовестные предприниматели, система “ProZorro”.

U.P. Bobko Novelties of Legislation in the Field of Public Procurement and Their Impact on the Protection of the Rights and Interests of Small and Medium Enterprises

The article considers the novelties of the Law of Ukraine “On Public Procurement” in the context of protection of the rights and interests of small and medium enterprises, analyzes the activities of state bodies appealing decisions in the field of public procurement and bodies authorized to monitor public procurement, and provides their legal assessment. ways to improve the protection of the rights and interests of bona fide entrepreneurs who want to expand the scope of their services and goods.

The task of this article is: to outline the history of the establishment of public procurement in Ukraine and the emergence of the ProZorro system; highlight the revolutionary innovations of the Law of Ukraine “On Public Procurement”, which came into force in 2020 and their impact on the protection of the rights and interests of small and medium enterprises; to characterize the activity of state bodies of appeal against decisions in the field of public procurement (Antimonopoly Committee of Ukraine) and monitoring bodies (State Audit Office of Ukraine); suggest ways to improve the protection of the rights and interests of bona fide entrepreneurs who want to expand the scope of their services and goods.

One of the priorities of the ProZorro system is the principle of “everyone sees everything”, which allows any entrepreneur to learn about the purchases of a particular customer with minimal time and without the need to create requests for information. Anyone can see all the bids, regardless of whether the bidding is only planned

or has already taken place. That is, the system allows you to see violations and gives honest entrepreneurs the opportunity to fight for government orders.

We believe that all innovations in the field of public procurement, which came into force in April, are undoubtedly positive for small and medium-sized businesses. Participation in procurement under the new rules reduces the risks of unfair competition, speeds up competitive procedures, facilitates participation in procurement procedures and protects customers from unscrupulous suppliers and vice versa. ProZorro is one of the best anti-corruption solutions implemented in Ukraine in recent years.

Keywords: public procurement, bidder, bidder, bona fide entrepreneurs, ProZorro system.

Постановка проблеми. Досвід зарубіжних країн показує високу соціально-економічну значущість малого і середнього підприємництва для успішного економічного зростання і процвітання держави. Саме малий та середній бізнес визначає темпи економічного зростання, зайнятість населення, структуру і якість валового внутрішнього продукту. Також на діяльність малих та середніх підприємств значною мірою впливають проблеми, з якими вони стикаються, зокрема опитування серед підприємців показало, що найбільшими проблемами для них є: недостатній попит на продукцію (близько 60% опитаних відзначили цю проблему); надмірне оподаткування (майже 43% респондентів); несприятливий регуляторний клімат та тиск з боку державних органів (ці перешкоди були зазначені 35,9% та 19% опитаних підприємців) [1, с. 15].

Європейський союз прагнути стимулювати підприємництво і поліпшувати ділове середовище для малого та середнього бізнесу у 2008 році затвердив Small Business Act, що отримав власну назву Think Small First (Спочатку думай про малих). Одним із принципів цього Акту є адаптування інструментів державної політики до потреб середнього та малого бізнесу щодо сприяння їх участі у сфері державних (публічних закупівлях). Публічні закупівлі впливають на розвиток держави, її економічне зростання, підвищення рівня зайнятості, тож беззаперечно важливим є питання розвитку держави із врахуванням політики у сфері публічних закупівель та активізації участі малого та середнього бізнесу у цьому процесі.

Зважаючи на це, дослідження законодавства у сфері публічних закупівель та їх вплив на захист прав та інтересів малого та середнього підприємництва є на сьогодні актуальним.

Аналіз останніх досліджень та

публікацій. Проблеми правового функціонування ринку публічних закупівель досліджували у своїх наукових працях такі вітчизняні і зарубіжні вчені та фахівці, як Галушак М. [2], Карасьова В. [3], Малолітнева В. [4], Мицик О., Олефір А. [5], Смиричинський В., Ткаченко Н. [6], Шатковський О. [7], Trybus M., Andrecka M. [8], Flynn Anthony, Paul Davis [9,10] та інші. Враховуючи динамічні зміни у сфері сфері публічних закупівель, зокрема після вступу у силу нової редакції Закону України “Про публічні закупівлі” з 19.04. 2020 року актуальність цієї проблематики набула неабиякого значення та потребує на наш погляд детального вивчення.

Метою статті є висвітлення змін (новел) законодавства у сфері публічних закупівель, їх вплив на захист прав та інтересів суб’єктів малого та середнього підприємництва, а також пропозиції щодо можливих шляхів доопрацювання системи ProZorro в контексті захисту прав постачальників товарів, робіт та послуг.

Завданням даної статті є: окреслити історію встановлення сфери публічних закупівель в Україні та виникнення системи ProZorro; виокремити революційні нововведення Закону України “Про публічні закупівлі”, які вступили в силу у 2020 році та їх вплив на захист прав та інтересів малого та середнього підприємництва; охарактеризувати діяльність державних органів оскарження рішень у сфері публічних закупівель (Антимонопольний комітет України) та органів моніторингу (Державної аудиторської служби України); запропонувати шляхи вдосконалення захисту прав та інтересів добросовісних підприємців які хочуть розширити сферу надання своїх послуг та товару.

Виклад основного матеріалу. Публічні закупівлі є важливою частиною діяльності установ, організацій, підприємств державного сектору по створенню суспільних благ, також

органів державної влади та місцевого самоврядування які фінансуються з державного бюджету. Процес публічних закупівель для кожного замовника включає у себе визначення потреби, планування, аналіз ринку, підготовку тендерної документації, проведення тендеру, процес визначення відбору/кваліфікації постачальників, переговори за договорами, підготовку та підписання договорів та контроль за їхнім виконанням.

Першим нормативним документом який регулював публічні закупівлі був Закон України «Про здійснення державних закупівель» [11], у який через бурхливі процеси, які відбулись у суспільстві та економіці протягом 2010-2013 рр. вносились зміни та доповнення, загалом понад 30 раз, що є досить революційним і водночас показовим. В кінці лютого 2014 року після Революції Гідності, Павло Шеремета, колишній декан Києво-Могилянської Бізнес Школи та президент Київської Школи Економіки, був призначений Міністром Економіки України. П. Шеремета одним зі своїх пріоритетів визначив реформування державних закупівель, та сприяв запуску в пілотному режимі електронної системи закупівель під назвою “ProZorro”, яка була створена громадськими активістами разом із бізнесом, представниками органів влади, світовими експертами та громадськими організаціями та запрацювала у лютому 2015 року. Ця система вперше в Україні дозволила постачальникам подавати свої пропозиції в електронному вигляді і зробила весь процес здійснення закупівель прозорим [12].

З 1 квітня 2016 року набрав чинності новий Закон України “Про публічні закупівлі”, який регламентував механізм проведення публічних закупівель в електронному форматі та забезпечив запуск закупівель на платформі “ProZorro”. Перехід закупівель в онлайн режимі відбувся у два етапи: з 1 квітня 2016 року всі закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro почали проводити центральні органи виконавчої влади і підприємства, що діяли в окремих сферах господарювання (так звані “природні монополії”), а з 1 серпня 2016 року використання електронної системи публічних закупівель стало обов’язковим для решти замовників. Це дало змогу як контролюючим органам, так і громадськості в онлайн режимі спостерігати за процесом здійснення закупівель,

та в інтерактивному режимі реального часу система ProZorro забезпечила доступ до інформації про закупівлі [13].

В подальшому впровадження системи ProZorro було визнано найуспішнішою реформою 2016 року. Зараз команда ProZorro працює в будівлі, де раніше працювало державне підприємство “Зовнішторгвидав” яке працювало “закрито, для своїх” та з високою корупційною маржою. Оскільки інформацію про тендери можна було дізнатися лише з газети “Вісник державних закупівель”, який зі смішним тиражем у 500 примірників на всю Україну, викупувався переважно зацікавленими особами, а придбати газету звичайному підприємцю, щоб дізнатись про потреби замовників було практично не реально [14].

Українська система ProZorro це інноваційна система авторизованих електронних майданчиків та веб-порталу prozorro.gov.ua, який виконує функцію центральної бази даних (збирає дані з усіх майданчиків, що дозволяє проводити торги між замовником та учасником, які зареєстровані на різних майданчиках). Авторизованим електронним майданчиком є авторизована відповідним органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Для прикладу, авторизованими електронними майданчиками є zakupki.prom.ua, smarttender.biz, e-tender.ua та інші. Перелік усіх авторизованих майданчиків розміщено на веб-порталі ProZorro. Майданчики виконують однакову функцію, однак відрізняються між собою зовнішніми виглядом кабінетів та додатковими сервісами. Загалом за 4 роки існування системи електронних закупівель ProZorro, державі Україна вдалось зекономити державного бюджету на 86 млрд грн [15].

Протягом декількох років функціонування системи ProZorro, законодавцями було проаналізовані ефективність проведених процедур державних закупівель та з метою удосконалення механізму проведення тендерів та мінімізації корупційних

ризиків у вересні 2019 року було ухвалено нову редакцію Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», який набрав чинності 19 квітня 2020 року [16]. На нашу думку, прийняття нового закону сприяло впровадженню позитивних покращень щодо захисту інтересів малого та середнього підприємництва та розширило сферу конкуренції серед продавців товарів та надавачів послуг. Розглянемо найважливіші нововведення, які були впроваджені у публічні закупівлі новою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі».

Зокрема держава збільшила контроль у сфері державних замовлень, шляхом зобов'язання замовників звітувати за усі закупівлі від 1 копійки. Замовники зобов'язані звітувати у системі шляхом висвітлення звіту про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи. Також, якщо раніше купівлі товарів, послуг до 200 тис. грн та 1,5 млн – для робіт можна було напряму укласти договір з постачальником, натомість тепер усі закупівлі від 50 тис. грн обов'язково мають проходити через електронну систему [ProZorro](#), за допомогою спрощеної процедури. Таким чином публічними стали усі витрати бюджетних коштів. Як стверджують експерти [ProZorro](#), у такий спосіб майже 250 тисяч закупівель вийшли з тіні, а додаткова економія від такого нововведення становить близько 9 млрд грн на рік [17].

Також у новій редакції Закону «Про публічні закупівлі» з'явився новий термін «електронні каталоги» або «[ProZorro Market](#)». Електронний каталог є зручним інструментом для невеликих сум закупівель. Технічно така закупівля нагадує онлайн-магазин, який дозволяє використовувати е-каталог як альтернативу проведення спрощених закупівель товару (канцтовари, побутова хімія, оргтехніка) у будь-якого зареєстрованого постачальника за ринковою ціною.

Державною законодавчо імplementовано інструмент боротьби із демпінгом цін, введено поняття «аномально низька ціна тендерної пропозиції Учасника». У конкурентних торгах система автоматично визначає аномально низьку ціну пропозиції. Якщо учасник не підтвердить свою спроможність надавати якісні послуги за

низькою ціною, замовник має право відхилити таку пропозицію. Така функція створила можливість здорової конкуренції між підприємцями та позбавила можливості демпінгувати ціни недобросовісних учасників торгів, та допомогла добросовісним підприємцям ставати переможцями закупівлі.

Законодавець надав право замовнику відхиляти тендерну пропозицію постачальника, який не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю. Тобто за невиконання умов договору замовник зможе відмовити постачальнику у співпраці впродовж наступних трьох років, якщо підприємець не наведе переконливі докази своєї надійності й відшкодує завдані збитки. Це на наш погляд, є вагомою перевагою для добросовісних постачальників перемагати у нових закупівлях Замовника, а Замовник отримує реальний шанс укласти договір з надійним постачальником. Також фінансова спроможність, як кваліфікаційний критерій, який замовник може використовувати для відбору постачальників. Тобто, щоб підтвердити свою фінансову спроможність, учасникові необхідно надати фінансову звітність з Державної фіскальної служби України.

Ще однією революційною, на наш погляд, новеллою є право підприємця, який брав участь у тендері на виправлення невідповідностей в тендерній пропозиції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту оголошення у системі, або так зване «право на помилку». Таке право дозволяє бізнесу не втратити можливість укласти договір, а державному замовникові – зберегти найбільш економічно вигідну комерційну пропозицію.

З вступом в силу нової редакції Закону «Про публічні закупівлі» сфера закупівель вперше має шанс стати більш професійною, оскільки статтею 11 Закону вводиться посада Уповноваженої особи, якою може бути або окрема людина або ж ці функції можуть бути покладені на працівника як додаткові роботи та провадиться доплата за виконання такої додаткової роботи. Законом надається перевага особі яка має юридичну або економічну освіту. Також до 01.01.2022 р. уповноважена особа має пройти тестування для визначення її рівня кваліфікованості. Таким чином Законом передбачений поступовий перехід від практики

тендерних комітетів, для членів яких закупівлі переважно є додатковою, примусовою та неоплачуваною роботою – до кваліфікованих працівників з підтвердженим кваліфікаційним рівнем та достойною оплатою праці.

Окремо варто відзначити посилення персональної відповідальності за порушення у сфері публічних закупівель. Зокрема, посилюється відповідальність посадовців за порушення законодавства у сфері публічних закупівель шляхом внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Підставами для притягнення до відповідальності є безпідставне застосування переговорної процедури закупівлі, необґрунтована дискваліфікація постачальника, або визначення учасника переможцем; внесення змін до істотних умов договору про закупівлю в непередбачених законом випадках. Розмір штрафів коливається від 25 до 51 тисячі гривень. У разі повторного порушення впродовж року – від 51 тис. грн до 85 тис. грн. У випадку якщо державний замовник проводить закупівлі без використання передбачених законом процедур штраф становить від 34 до 170 тисяч гривень (стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та накладається на керівника державного підприємства, установи, організації, що є новацій у практиці публічних закупівель.

Процедура оскарження рішень Замовника в Антимонопольному Комітеті України (надалі – АМКУ) також зазнала позитивних, як на наш погляд змін. Зокрема, законодавством передбачено повернення плати за подання скарги у разі її задоволення. Замість фіксованої плати за оскарження процедури 5 тис. грн для товарів і послуг та 15 тис. грн для робіт, тепер плата за оскарження залежить від очікуваної вартості закупівлі. А також стало можливим оскаржувати скасування самої процедури та відхилення всіх пропозицій. Відповідно до даних Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель до АМКУ як органу оскарження у сфері публічних закупівель, у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 надійшло 11 147 скарг. На противагу у 2018 році ця кількість становила – 7 786 скарг. За результатами розгляду скарг прийнято 8 601 рішення, зокрема, 2 927 рішень

про відмову у задоволенні скарги, 4 657 скарг задоволено повністю або частково [18]. Таким чином, оскарження стало більш доступним для тих підприємців, які насправді шукають справедливості, і більш складним для недобросесних учасників публічних закупівель. Не дивлячись на позитивні зрушення у роботі АМКУ, таким, що потребує нагального врегулювання залишається питання щодо розширення територіальних органів АМКУ. Раніше неодноразово висловлювалась думка, що АМКУ в рамках постійно діючої колегії фізично не здатний обслуговувати весь масив скарг з усієї України, та й замовникам/скаржникам з регіонів не завжди зручно приїздити до Києва на розгляд скарг. Тому надзвичайно актуальним, на нашу думку, є питання формування територіальних органів оскарження, які б змогли взяти на себе скарги з публічних закупівель меншої вартості, розвантаживши в такий спосіб АМКУ. На жаль, в цьому напрямку поки що зрушень немає.

Загалом система ProZorro продовжує розвиватись у різних напрямках, зокрема у роботі з держказначейською службою, у планах команди ProZorro є електронізація тендерної документації, об'єднання контрактів (у багатолотовій закупівлі можливість укладання з переможцем одного договору на кілька лотів (в разі його перемоги по кількох лотах), уже впроваджено торги з обмеженою участю, а також оцінювання пропозицій за життєвим циклом (до життєвого циклу, крім ціни, включаються витрати на споживання енергії, технічне обслуговування, збір та утилізацію, екологічні чинники тощо. Також протягом 2021 року очікується розробка бази персональних даних [19].

Ще одним кроком у реформуванні сфери публічних закупівель є контроль яку виконує Державна аудиторська служба України – орган, на який за законом покладено обов'язок контролювати та моніторити державні закупівлі, а у разі виявлення чи підтвердження порушень та зловживань повідомляти правоохоронні органи (напр. Національне антикорупційне бюро України), котрі у свою чергу можуть використовувати передбачені законами засоби впливу та відкривати справи щодо тих порушень, які непідвідомчі Державній аудиторській службі України. Однак, на даний час робота цього органу дуже млява. У середньому один аудитор

перевіряє 3 закупівлі за місяць, оскільки перевірки закупівель є більш складним видом державного фінансового контролю та передбачають безпосередній вихід на підконтрольну установу. Проте на відміну від моніторингу перевірки дозволяють підтвердити виконання договору, фактичну наявність купленого товару на складах чи звірити інвентарні номери. До того ж їх можна ініціювати у випадках, коли вже не можна ініціювати моніторинг.

Згідно з офіційними даними протягом 2019 року Державною аудиторською службою України промоніторено майже 9 тисяч закупівель (з-поміж 150 тисяч, які пройшли у системі ProZorro). З них у половині були виявлені порушення, які не були виправлені, а до адміністративної відповідальності було притягнуто лише 43 особи протягом минулого року [20]. Якщо врахувати що навіть у закупівлях, де знайдені порушення, і які не були виправлені, відсоток притягнення до відповідальності – менше 1%. Ми вважаємо, що Інститут перевірок можна вдосконалити через часткове перенесення процесу в онлайн. Наприклад, аудитори могли б витребувати певні документи в замовників через систему ProZorro. Водночас станом на сьогодні для цього необхідно їхати до місця розташування підконтрольної установи.

Ще однією проблемою щодо контролю у сфері публічних закупівель є висока частка невиконання приписів аудиторів. У 61 % випадків хоч аудитори і виявили порушення, але замовники з якихось причин їх не усували. При цьому такі випадки стосуються 79 % очікуваної вартості всіх закупівель з порушеннями. Навіть якщо аудитори будуть правильно виявляти всі порушення, це, на нашу думку, навряд чи може виправити ситуацію якщо замовники нічого не усунуть. Тому систему необхідно змінювати в такий спосіб, який дозволить ефективно впливати на поведінку замовників, щоб вони усунули виявлені порушення та більше їх не повторювали.

На нашу думку, більш ефективним та дієвим механізмом контролю за публічними закупівлями на даний час, є впровадження у 2018 р. окремого модуля громадського контролю

публічних закупівель під назвою DOZORRO. Відповідна підсистема володіє штучним інтелектом. Її основним завданням є оцінка ризиків кожного тендеру. Система DOZORRO передає найсумнівніші тендери представникам громадських організацій, що входять до DOZORRO-спільноти. Саме вони роблять остаточний висновок щодо наявності порушень і якщо такі є інформують правоохоронні органи та здійснюють контроль над розслідуванням таких правопорушень.

Наприклад, DOZORRO проаналізувало 281 випадок оскарження результатів моніторингу Державної аудиторської служби України станом на 31 січня 2020 року. У результаті виявилось, що оскарження відбулося у 246 випадках (88 %) [21], що є досить показовим, на наш погляд.

Висновки. Одним із пріоритетів системи ProZorro є принцип “усі бачать усе”, що дозволяє будь-якому підприємцю дізнатися про закупівлі певного замовника з мінімальними витратами часу та без необхідності створювати запити на інформацію. Будь-хто може побачити всі тендерні пропозиції, незалежно від того, чи торги є тільки запланованими, чи вони вже відбулися. Тобто система дозволяє бачити порушення та надає чесним підприємцям можливість боротися за державні замовлення.

Ми вважаємо, що усі нововведення у сфері публічних закупівель, що вступили в силу з квітня є безперечно позитивними для малого та середнього бізнесу. Участь у закупівлях за новими правилами зменшує ризики від нечесної конкуренції, пришвидшує конкурентні процедури, полегшує участь у процедурах закупівель та убезпечує замовників від недобросовісних постачальників та навпаки.

Підсумовуючи, можна зазначити, що корисність ProZorro – беззаперечна. Однак його ефективність як засобу подолання корупції, інструменту публічності та вільного доступу до закупівель не є абсолютною. Однак попри свою “не бездоганність” велика кількість експертів, підприємців та державних службовців визнають, що ProZorro є одним з найкращих антикорупційних рішень, втілених в Україні за останні роки.

Список використаних джерел:

1. Біла книга. Політика розвитку МСП в Україні. URL: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/white-book_sme2015.pdf.
2. Галушак М. Державні закупівлі в Україні: теоретичні аспекти та практичні проблеми. *Галицький економічний вісник*. 2011. № 1 (30). С. 43-53.
3. Карасьова В. Історія розвитку державних закупівель. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2003. № 9. С. 105-110.
4. Малолітнева В. Ринки публічних закупівель стають більш закритими? URL: <http://blog.liga.net/user/vmalolytneva/article/28575>.
5. Олефір А.О. Проблеми публічних закупівель крізь призму європейського досвіду. URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/89582/99325>.
6. Ткаченко Н. Моделювання та аналіз процесу здійснення державних закупівель. Статистика України. 2015. №1. С. 31-35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2015_1_7.
7. Шатковський О. Звіт про сприяння полегшенню доступу малих та середніх підприємств до процедур публічних закупівель. URL: http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/Report-on-SME-access-to-Public-Procurement_UKR.pdf.
8. Martin Trybusand, Marta Andrecka Favouring Smalland Medium Sized Enterprises with Directive 2014/24/EU? URL: https://epppl.lexxion.eu/data/article/11641/pdf/epppl_2017_03-007.pdf.
9. Anthony Flynn, Dr Paul Davis Investigating compliance with SME friendly procurement policy. URL: http://doras.dcu.ie/20952/1/Final_eVersion_Dec2015.pdf.
10. Anthony Flynn, Paul Davis The Policy-Practice Divide and SME-friendly Public Procurement. URL: http://doras.dcu.ie/21003/1/EPC_Nov2014_Accepted_Version.docx.
11. Про здійснення публічних закупівель: Закон України від 10.04.2014 р. № 1197-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 9. Ст.89.
12. Реформа державних публічних закупівель. URL: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/534/reform_public.pdf.
13. Марусей Т., Білик Т. Актуальні аспекти реформи державних закупівель. URL: <http://188.190.33.56:7980/jspui/bitstream/123456789/2415/1/ANOUE-18-2-190-192.pdf>.
14. Задвоний В. Як Prozorro хочуть перетворити на “Зовнішторгвидав”. Офіційний веб-сайт газети Економічна правда. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/3/656564/>.
15. Система Prozorro дозволила державі зекономити майже 90 млрд гривень, – МЕРТ. РБК-Україна. 02.08.2019. URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/sistema-prozorroprozvolila-gosudarstvu-sekonomit-1564759002.html>.
16. Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель: Закон України від 19.09.2019 р. № 114-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 45. Ст. 289.
17. Винокуров Я. В правительстве хотят изменить систему ProZorro, чтобы она поддерживала экономику в период кризиса. *Thromadske*. 06.05.2020. URL: <https://hromadske.ua/ru/posts/v-pravitelstve-hotyat-izmenit-sistemu-prozorro-chtoby-ona-podderzhivala-ekonomiku-v-period-krizisa>.
18. Звіт що містить аналізи функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері публічних закупівель за 2019 рік. URL: [file:///D:/User/Desktop/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D1%80%20\(%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F\).pdf](file:///D:/User/Desktop/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D1%80%20(%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F).pdf).
19. Розвиток системи. *Публічні закупівлі ProZorro*. URL: <https://prozorro.gov.ua/roadmap>.
20. Звіт про результати діяльності Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів (ревізія, перевірка) за січень – грудень 2019 року. URL: <bit.ly/2MiE6Xn>.

21. Держаудитслужба в публічних закупівлях: чи ефективні моніторинги. Проаналізовано інформацію, отриману з професійного модуля аналітики біпро, Opendatabot та від самих аудиторів. URL: ti-ukraine.org.^[1]_[5]

References:

1. Bila knyha. Polityka rozvytku MSP v Ukraïni. URL: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/whitebook_sme2015.pdf.
2. Halushchak M. Derzhavni zakupivli v Ukraïni: teoretychni aspekty ta praktychni problemy. *Halyskyi ekonomichnyi visnyk*. 2011. № 1 (30). S. 43-53.
3. Karasova V. Istoriia rozvytku derzhavnykh zakupivel. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraïni*. 2003. № 9. S. 105-110.
4. Malolitneva V. Rynky publichnykh zakupivel staiut bilsh zakrytymy? URL: <http://blog.liga.net/user/vmalolytneva/article/28575>.
5. Olefir A.O. Problemy publichnykh zakupivel kriz pryzmu yevropeïskoho dosvidu. URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/89582/99325>.
6. Tkachenko N. Modeliuvannia ta analiz protsesu zdiïsnennia derzhavnykh zakupivel. *Statystyka Ukraïny*. 2015. №1. S. 31-35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2015_1_7.
7. Shatkovskyi O. Zvit pro spryiannia polehshenniu dostupu malykh ta serednykh pidpriemstv do protsedur publichnykh zakupivel. URL: http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/Report-on-SME-access-to-Public-Procurement_UKR.pdf.
8. Martin Trybusand, Marta Andrecka Favouring Smalland Medium Sized Enterprises with Directive 2014/24/EU? URL: https://eppl.lexxion.eu/data/article/11641/pdf/eppl_2017_03-007.pdf.
9. Anthony Flynn, Dr Paul Davis Investigating compliance with SME friendly procurement policy. URL: http://doras.dcu.ie/20952/1/Final_eVersion_Dec2015.pdf.
10. Anthony Flynn, Paul Davis The Policy-Practice Divide and SME-friendly Public Procurement. URL: http://doras.dcu.ie/21003/1/EPC_Nov2014_Accepted_Version.docx.
11. Pro zdiïsnennia publichnykh zakupivel: Zakon Ukrainy vid 10.04.2014 r. № 1197-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2016. № 9. St.89.
12. Reforma derzhavnykh publichnykh zakupivel. URL: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/534/reform_public.pdf.
13. Maruseï T., Bilyk T. Aktualni aspekty reformy derzhavnykh zakupivel. URL: <http://188.190.33.56:7980/jspui/bitstream/123456789/2415/1/ANOUE-18-2-190-192.pdf>.
14. Zadvonyi V. Yak Prozorro khochut peretvoryty na “Zovnishtorhvydav”. *Ofitsiyni veb-sait hazety Ekonomichna pravda*. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/3/656564/>.
15. Systema Prozorro dozvolyla derzhavi zekonomyty maizhe 90 mlrd hryven, – MERT. RBK-Ukrayna. 02.08.2019. URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/sistema-prozorropozvolila-gosudarstvu-sekonomit-1564759002.html>.
16. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro publichni zakupivli” ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia publichnykh zakupivel: Zakon Ukrainy vid 19.09.2019 r. № 114-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2019. № 45. Ct. 289.
17. Vynokurov Ya. V pravytelstve khotiat yzmenyt systemu ProZorro, chtoby ona podderzhivala ekonomyku v peryod kryzysa. *Thromadske*. 06.05.2020. URL: <https://hromadske.ua/ru/posts/v-pravitelstve-hotyat-izmenit-sistemu-prozorro-chtoby-ona-podderzhivala-ekonomiku-vperiod-kryzisa>.
18. Zvit shcho mistyt analizi funktsionuvannia systemy publichnykh zakupivel ta uzahalenu informatsiiu pro rezultaty zdiïsnennia kontroliu u sferi publichnykh zakupivel za 2019 rik. URL: [file:///D:/User/Desktop/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D1%80.%20\(%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D](file:///D:/User/Desktop/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D1%80.%20(%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D)

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F).pdf.

19. Rozvytok systemy. Publichni zakupivli ProZorro. URL: <https://prozorro.gov.ua/roadmap>.

20. Zvit pro rezultaty diialnosti Derzhadytsluzhby, її mizhrehionalnykh terytorialnykh orhaniv (reviziia, perevirka) za sichen – hruden 2019 roku. URL: bit.ly/2MiE6Xn.

21. Derzhadytsluzhba v publichnykh zakupivliakh: chy efektyvni monitorynhy. Proanalizovano informatsiiu, otrymanu z profesiynoho modulia analityky bipro, Opendatabot ta vid samykh audytoriv. URL: ti-ukraine.org.